

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Thalassia testudinum, base para el desarrollo de nuevos productos cosméticos para el turismo.

Autores: Ismary Mencho Moreno. Empresa provincial de Farmacias y ópticas. 59994728.
ismary.mencho@farocmg.co.cu, ismarymenchomoreno@gmail.com.

Alejandra Mojena López. Empresa provincial de Farmacias y ópticas. 56490662.amojenalopez@gmail.com

Keindir Alejandro Guevara Estévez. Empresa provincial de Farmacias y ópticas. 51032489.
alejandrokeindir@gmail.com

Jorge Luis Ayllón Pérez. Empresa provincial de Farmacias y ópticas. 56451656.

Erenia Méndez Quezada. Empresa provincial de Farmacias y ópticas. 58361201.

Carlos Alberto Govea Macías. Facultad de Cultura Física, Universidad de Camagüey. 55939219.
carlos.govea@reduc.edu.cu, lizmarygovea@gmail.com

Resumen: El desarrollo de productos cosméticos innovadores y sostenibles es una prioridad en la industria de los amenities, especialmente aquellos que incorporan ingredientes naturales. Thalassia testudinum, una especie de pasto marino, ha demostrado poseer antioxidantes, hidratantes y antiinflamatorios, lo que lo convierte en un recurso prometedor para la cosmética. Este estudio pretende desarrollar nuevos productos donde se aprovecha este recurso natural, destacando la sinergia entre programas internacionales y nacionales para su desarrollo sostenible y resiliente. Se realizó una revisión sistemática de investigaciones científicas sobre las propiedades de Thalassia testudinum y su potencial cosmético. Además, se analizaron programas internacionales y nacionales que fomentan el uso sostenible de recursos marinos y protección de las playas. Se identificaron oportunidades de colaboración entre estos programas para impulsar la innovación en productos cosméticos. Los extractos fluidos de Thalassia testudinum mostraron propiedades hidratantes, antioxidantes y antiinflamatorias, ideales para productos cosméticos. La sinergia entre programas internacionales y nacionales permitiría acceder a financiamiento, tecnología y conocimientos técnicos para su explotación sostenible. Además, se destacó el potencial económico para comunidades costeras y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El desarrollo de productos cosméticos con Thalassia testudinum no solo ofrece beneficios para la piel, sino que también promueve la conservación marina y el desarrollo económico local. La colaboración entre programas internacionales y nacionales es clave para garantizar un enfoque sostenible y ético. Este estudio subraya la importancia de integrar la ciencia, la economía circular y la sostenibilidad en la innovación cosmética.

Palabras clave: Thalassia testudinum, cosmética sostenible, amenities, sinergia internacional, extractos naturales.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

